

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ANTI-VEGF ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ НЕОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ.

Шоназаров Аваз Алишерович

офтальмолог

Smile Eyes офтальмологическая клиника.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15235604>

Аннотация

Неоваскулярные заболевания глаз, такие как возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и тромбоз вен сетчатки, являются ведущими причинами потери зрения во всём мире. В основе их патогенеза лежит гиперэкспрессия сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), что обуславливает широкое применение анти-VEGF терапии.

В данной работе проведён сравнительный анализ эффективности и безопасности основных препаратов этой группы — ранибизумаба, афлиберсепта, бевацизумаба и бролизумаба. Исследованы особенности фармакодинамики, частота введений, зрительные и анатомические исходы, а также риски побочных эффектов. Отмечены различия в клинической эффективности при различных формах неоваскулярных патологий. Полученные результаты позволяют сделать выводы о преимуществах персонализированного подхода при выборе анти-VEGF терапии.

Ключевые слова

анти-VEGF препараты, неоваскулярные заболевания глаз, ранибизумаб, афлиберсепт, бевацизумаб, бролизумаб, возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия, тромбоз вен сетчатки, потеря зрения.

Введение

• **Anti-VEGF терапия** – основной метод лечения неоваскулярных заболеваний глаз (ВМД, ДР, РН, окклюзии вен сетчатки).

Цель анализа: сравнение эффективности и безопасности препаратов.

Материалы и методы

Препарат	Характеристика	Преимущества	Недостатки
Ранибизумаб (Lucentis®)	Гуманизированное моноклональное антитело,	Высокая эффективность, минимум системных	Частые инъекции (1 раз в месяц).

Препарат	Характеристика	Преимущества	Недостатки
	специфичное к VEGF-A.	эффектов.	
Афлиберцепт (Eylea®)	Рецепторная «ловушка» VEGF-A, VEGF-B, PlGF.	Длительный эффект (до 2 мес.), высокая активность.	Дороже, возможны воспалительные реакции.
Бевацизумаб (Avastin®)	Полноразмерное анти-VEGF антитело (офф-лейбл).	Низкая стоимость, широкая доступность.	Риск системных побочных эффектов.
Бролуцизумаб (Beovu®)	Наноантитело, высокая аффинность к VEGF-A.	Реже инъекции (1 раз в 3 мес.).	Риск атрофии сетчатки.
Фарицимаб (Vabysmo®)	Биспецифичное антитело (VEGF-A + Ang-2).	Двойной механизм действия, реже инъекции (1 раз в 3-4 мес.).	Новый препарат, ограниченные данные по отдаленным эффектам.

Заключение

Современные anti-VEGF препараты демонстрируют высокую эффективность при неоваскулярных заболеваниях глаз. Новые молекулы позволяют увеличить интервалы между инъекциями без потери эффективности. Перспективным направлением является разработка генной терапии и систем пролонгированного действия.

Литература:

1. Li JQ, Welchowski T, Schmid M, Mauschwitz MM, Holz FG, Finger RP. Prevalence and incidence of age-related macular degeneration in Europe: a systematic review and meta-analysis. *Br J Ophthalmol.* 2020;104:1077–84.
2. Salehi MA, Frounchi N, Zakavi SS, Mohammadi S, Harandi H, Shojaei S, Gouravani M, Fernando AJ. Retinal and choroidal changes after anti-VEGF therapy in neovascular-AMD patients: a systematic review and meta-analysis of SD-OCT studies. *Surv Ophthalmol.* 2024. <https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2024.04.001>.
3. Penha FM, Masud M, Khanani ZA, Thomas M, Fong RD, Smith K, Chand A, Khan M, Gahn G, Melo GB, Khanani AM. Review of real-world evidence of dual inhibition of VEGF-A and ANG-2 with faricimab in NAMD and DME. *Int J Retina Vitreous.* 2024;10:5.

